

B. BRAUN'S HISTORY AND INNOVATION'S. OVER 180 YEARS IN BUSINESS**Stolyarenko P.***PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**ИСТОРИЯ И ИННОВАЦИИ КОМПАНИИ «Б. БРАУН». БОЛЕЕ 180 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ****Столяренко П.Ю.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947><https://doi.org/10.5281/zenodo.7691719>**Abstract**

The review article with 31 illustrations provides a brief description of the main milestones in the development of B. Braun (formation, growth, creation of innovative technologies), chronology of the main events. The contributions of the family members Julius Wilhelm Braun (1808–1850), Bernhard Braun (1836–1900), Carl Braun (1869–1929), Bernd (Bernhard) Braun (1906–1993), as well as those company's founder of Aesculap's Gottfried Yetter (1838–1903), surgeon Franz Kuhn (1866–1929).

In six generations, the company has grown into a leading medical corporation with a presence on every continents. Today, B. Braun is a manufacturer of a wide range of medical products for doctors, clinics and patients: the company's interests include anesthesia, clinical nutrition, wound care, orthopedics, dentistry, various fields of surgery, diagnostics and much more.

Аннотация

В обзорной статье с 31 иллюстрацией приводится краткое описание основных вех в развитии компании «Б. Браун» (становление, рост, создание инновационных технологий), хронология основных событий. Отмечен вклад членов семьи: Юлиуса Вильгельма Брауна (1808–1850), Бернхарда Брауна (1836–1900), Карла Брауна (1869–1929), Бернда (Бернхарда) Брауна (1906–1993), а также создателя компании «Эскулап» Готфрида Йеттера (1838–1903), хирурга Франца Куна (1866–1929).

За шесть поколений компания превратилась в ведущую медицинскую корпорацию, представленную на всех континентах. Сегодня «Б. Браун» является производителем широкого спектра медицинских товаров для врачей, клиник и пациентов: в сферу интересов компании входят анестезия, клиническое питание, лечение ран, ортопедия, стоматология, различные области хирургии, диагностика и многое другое.

Keywords: history, B. Braun company, Aesculap company, catgut, needles, catheters, infusion devices.**Ключевые слова:** история, компания «Б. Браун», компания «Эскулап», кетгут, иглы, катетеры, инфузионные устройства.

Введение. Какие были планы у Юлиуса Вильгельма Брауна, когда он покупал аптеку в Мельзунгене в 1839 году в возрасте всего 31 года? Он заплатил 14 000 талеров, немалую сумму по тем временам. У молодого предпринимателя была смелость и хорошая голова для бизнеса. Его видение было совершенно ясным: превратить маленькую Rosen-Apotheke (аптеку «Роз») в нечто большее. В своих самых смелых мечтах он не мог предположить, что его скромное предприятие однажды превратится в фармакологическую и медико-технологическую компанию B. Braun Melsungen AG, охватывающую весь мир, а его наследники станут миллиардерами.

Пионером в развитии «типичной» больничной продукции, такой как шовные материалы, катетеры, канюли или шприцы, является компания B. Braun из Мельзунгена на севере Гессена.

В начале XIX века задачи были другими, чем сегодня, но принцип, который делает компанию B. Braun такой успешной сегодня, по-прежнему актуален: создание инноваций для медицинской терапии и признание того, что важно в обмене с пациентами и партнерами. За шесть поколений компания превратилась в ведущую медицинскую корпорацию, представленную на всех континентах.

Рис. 1. Julius Wilhelm Braun (1808–1850) [1]

Всё началось 23 июня 1839 года. Юлиус Вильгельм Браун (рис. 1), происходивший из семьи аптекарей, приобрел небольшую аптеку в Мельзунгене (Германия) – рис. 2. Во время работы в аптеке Юлиус В. Браун занимался поставками листьев, цветов и корней лекарственных растений и сделал аптеку известной в окрестностях. Готовились и продавались местные целебные и успокаивающие травы по почте. Вскоре он расширил ассортимент своей аптеки, добавив новую бизнес-модель: продажу лекарственных растений по почте. У молодого предпринимателя была смелость и голова для

бизнеса. Его видение было ясным: его мечтой было превратить маленькую аптеку в нечто большее. Пытливый, целеустремленный и желающий улучшить жизнь людей глава семейства передал свои способности детям. В 1850 году, когда аптека стала пользоваться успехом, Юлиус В. Браун умер. Он был похоронен на «Старом кладбище Мельзунгена» (Alter Friedhof Melsungen) [2]. После его смерти управление аптекой взяла на себя Вильгельмина Браун (вдова Юлиуса В. Брауна).

Рис. 2. Rosen-Apotheke [1]

В 1864 году аптеку возглавил старший сын Бернхард Браун (рис. 3). Он также был увлечен и движим инновационными идеями, всегда находился в поиске новых решений. В 1866 году Мельзунген переходит под власть Пруссии, которая предписывает аптекам хранить запасы. Бернхард Браун использует это требование для крупномасштабного производства лекарств в Розенапотеке и продажи их в окрестные аптеки. Он расширил ассортимент, предлагая собственную фармацевтическую продукцию. Особым успехом пользуются

ментоловые препараты Брауна и ручки от мигрени, «палочки Хёлленштайна» для лечения бородавок, пластыри. Успешный семейный бизнес разделился на две части – А (аптека) и Б (химико-фармацевтические изделия и торговля лекарствами). В 1867 году Бернхард Браун зарегистрировал компанию в торговом реестре под именем В. Браун (рис. 4). Производственные площади расширяются, и создается «настоящая» производственно-торговая компания [1, 3].

Рис. 3. Bernhard Braun (1836–1900)

Рис. 4. Товарный знак компании «Б. Браун» (1867)

Но не только компания «Б. Браун» развивалась успешно. В 1867 году квалифицированный ножовщик и предприниматель Готфрид Йеттер (рис. 5) начинает производство хирургических инструментов в Тутлингене. Он открыл небольшую мастерскую по изготовлению хирургических инструментов после своего ученичества у резчика и многолетних путешествий по центрам производства хирургических инструментов. Готфрид был очень успешен, главным образом потому, что быстро стал выпускать большие серии инструментов, в отличие от своих конкурентов, продолжающих производить

кустарным способом мелкие партии. Вскоре Готфрид Йеттер расширяет свои производственные мощности и увеличивает количество работников. В 1878 г. их было уже 120, а в 1890 г., когда он был вынужден уйти из своего дела по состоянию здоровья, даже 440. Карлу Кристиану Шеереру было разрешено пройти коммерческое обучение за счет своего тестя Йеттера, и он взял на себя коммерческое управление своей компанией уже в 1877 году. Его брат Вильгельм отвечал за технические операции до 1904 года, когда Карл Кристиан Шеерер стал единоличным директором компании (рис. 6).

Рис. 5. Gottfried Jetter (1838–1903) [4]

Рис. 6. Karl Christian Scheerer (1857–1938) [4]

В 1889 году компания Aescular становится зарегистрированной торговой маркой. Первый филиал открывается в Берлине. В 1895 году семейный бизнес превращается в акционерное общество. Теперь оно называется «Акционерное общество тонкой механики», ранее Jetter & Scheerer. В 1899 году компания Aescular регистрирует торговую марку AESCULAR(TM). Aescular входит в группу В. Браун с 1976 года и, таким образом, является частью семейной группы, насчитывающей 58 000 сотрудников в более чем 60 странах [5] В 1998 году произошло объединение с В. Браун в качестве подразделения Aescular.

Вернемся к компании семейства Браун. В 1897 году Карл Браун принял компанию В. Браун у своего отца Бернхарда. Он также видел картину развития в целом. В 1908 году небольшая мануфактура совершила значительный поворот в сторону крупномасштабного производства медицинских изделий. Карл Браун встретился с хирургом доктором Францем Куном (рис. 7, 8). Доктора Куна волновала проблема воспаления раны после наложения швов. Он искал компанию, которая была бы готова производить разработанный им кетгут. Франц Кун

Рис. 7. Carl Braun (1869–1929) [7]

Рис. 8. Franz Kuhn (1866–1929). Фото Hans B. Schwind [6]

рассказал Карлу Брауну о своей идее создать стерильный рассасывающийся шовный материал. Сегодня это само собой разумеющееся, тогда это была революция. Карл Браун начал с производства «стерильного кетгута Куна» ("Steril-Katgut-Kuhn"), рассасывающегося шовного материала на основе бараньей кишки. Это очень скоро оказалось удачей для предпринимателя и принесло огромный доход

для маленькой компании. В 1908 году компания В. Браун произвела сенсацию: впервые стали производить и предлагать хирургам стерильный шовный материал, который полностью рассасывался к концу процесса заживления раны. Производство кетгута стало первым шагом компании В. Браун на пути к крупномасштабному производству медицинских изделий (рис. 9).

Рис. 9. Кетгут – первый промышленно изготовленный стерильный рассасывающийся шовный материал из бараньих кишок [1]

Процесс производства кетгута Франца Куна представлен на рисунке 10 а-е. На скотобойне производится удаление кишок и начинается контроль качества. Только «лучшие» кишки отбираются для производства хирургического кетгута. Вскоре после удаления, перед началом производственного процесса кишки промываются в первый раз (а). Продольный разрез кишки. На рабочем надеты короткие резиновые перчатки, калоши; кишка вынимается из йодсодержащего дезинфицирующего раствора, разрезается на части и снова погружается

в дезинфицирующий раствор (б). Устройство, используемое для удаления слизистой оболочки: скребки и цилиндры периодически очищаются (с). Затем нити замачиваются на 3–4 дня в карбонате калия, промывают в воде и погружают еще на 8 дней в раствор йода (д). Чаша-стол для скручивания нитей: после замачивания в растворе йода кишки скручиваются в шнуры в виде веревки (е). Гигиеническая обработка скрученного шнура (Фото из архива компании В. Braun, Melsungen) [6]. Это лишь

одна важная веха в лечении ран. За ним последовали и другие: в 1935 году успех обрел Synthofil A, не рассасывающийся синтетический шовный материал. Supramid, шовный материал на основе нейлона, Histoacryl®, тканевый клей для закрытия

поверхностных ран (рис. 11), и Monosyn®, синтетический рассасывающийся шовный материал, изготовленный из гликоната, являются примерами современного лечения ран. Новые революционные процессы в обмене между наукой и практикой развиваются и сегодня (рис. 11).

Рис. 10 а-е. Процесс производства кетгута Франца Куна (пояснение в тексте)

Рис. 11. Histoacryl® – цианоакрилатный тканевый клей для закрытия кожных ран и фиксации грыжевых сеток (1968) [1]

Деятельность Отто Брауна и его семьи привела к созданию международной компании после приобретения Юлиусом Вильгельмом Брауном аптеки «Роз» (рис. 12). Его отец Карл Браун основал компанию медицинского страхования в 1923 году. В 1928 году В. Браун продает Rosen-Apotheke. Здание компании на улице Шпангервега еще раз расширено. В 1929 году Отто Браун, после смерти своего отца Карла Брауна, становится главой компании. В том же 1929 году был создан фонд помощи нуждающимся сотрудникам. У компании В. Браун давняя традиция постоянной

приверженности – каждое поколение чувствует ответственность за своих сотрудников. Международное распространение принесло с собой еще большую ответственность. Открываются филиалы во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. В 1930 году начинается производство стерофундина, основы для всех последующих полных электролитных растворов. Через год (1931) в сотрудничестве с компанией Wacker Chemie в Мюнхене начинается разработка синтетического шовного материала [1, 3].

Рис. 12. В 1925 году в Милане, Италия, открывается первое зарубежное производственное предприятие «Б. Браун» [1]

В 1933 году «Б. Браун» открывает филиалы в Барселоне и Будапеште. Для дальнейшего увеличения производственных мощностей в 1934 году приобретает лесопилку, которая переоборудуется в производственный цех. В том же году В. Браун приобретает компанию Dr. Max Lehmann & Co., Берлин, Tgicho-Werke (косметика, лосьоны, дезинфицирующие средства и т. д.). Компания В. Браун выпускает на рынок кишечный бандаж Gumpacolom. Основан филиал в Бреслау.

В 1951 году компания Браун производит первый шприцевой насос для непрерывной инфузии. В

1953 году начинается производство инфузионных устройств из стекла, затем в 1956 году – из пластмассы (рис. 13).

Покупка компании Н. Pfaу в 1956 году позволяет В. Браун организовать оптовый бизнес по продаже больничного оборудования. Использование пластика позволяет производить стерильные одноразовые изделия. В 1958 году открывается еще один филиал в Нюрнберге и Чили. В. Браун расширяет производство пластиковых устройств, внедряя процесс литья под давлением. С

Рис. 13. Перфузор Space® [1]

1960 года выпускаются изделия для современной костной хирургии [3].

В 1962 году был сделан следующий важный шаг в истории компании – на рынке представлена

первая гибкая пластиковая венозная канюля Braunüle® для непрерывной инфузии, автор – доктор Бернд (Бернхард) Браун (рис. 14).

Рис. 14. Bernd Braun (1906–1993) («Б. Браун Мельзунген АГ»)

Браун родился младшим (третьим) сыном Карла Брауна. Учился в Институте фармацевтической химии при «Университете Филиппа» в Марбурге и продолжил изучение медицины в Лейпциге. В 1937 году он покинул Лейпциг и взял на себя научное руководство компанией своего отца, а его брат Отто работал коммерческим директором и совладельцем в той же компании В. Braun Melsungen по производству фармацевтических и медицинских товаров. Был разработан первый рассасывающийся синтетический шовный материал Synthofil. В конце Второй мировой войны Бернд Браун стал американским военнопленным и был направлен работать врачом в военный госпиталь. Вернувшись в Мельзунген, он восстановил компанию и создал необходимые условия для превращения предприятия с 500

сотрудниками в глобальное предприятие с 35 000 сотрудников и годовым оборотом в 3,5 миллиарда евро (по состоянию на 2007 год). Со своей компанией он вошел в область инфузионных технологий, заменил используемые в то время материалы стекло и металл на пластик и, таким образом, впервые сделал возможным использование одноразовых медицинских изделий [8]. Была запущена в производство первая инфузионная жировая эмульсия Lipofundin®. Вышел из печати первый номер журнала Die Schwester («Сестра») [1].

Принцип работы катетера Брауна прост, но эффективен: пластиковая трубочка натягивается на металлическую иглу, после пункции вены игла удаляется, а гибкий катетер может оставаться в сосуде на протяжении всего лечения.

Рис. 15. Периферический венозный катетер Braunüle (B. Braun Melsungen AG)

Существуют различные названия: периферический венозный катетер, периферический венозный доступ, PVK, PVVK, периферическая венозная постоянная канюля, катетер на игле, периферический венозный постоянный катетер (в зависимости от производителя также Abbokath, Braunüle, Flexüle, Venflon, Vygonüle; в просторечии также Viggo, Venül, Nadel или (венозный) доступ, в Австрии также просто линия) – особая форма сосудистого доступа. Катетер обычно вводят в вену на сгибе руки, предплечья или на тыльной стороне ладони (рис. 16). Он используется для парентеральной инфузионной терапии или внутривенного введения лекарств, не отягощая пациента повторными

пункциями. Переливание крови также обычно осуществляется через периферические венозные катетеры. Такой внутрисосудистый катетер обычно можно использовать в течение нескольких дней. С другой стороны, для постоянного доступа к кровотоку используется хирургически имплантируемый долгосрочный катетер (например, порт-катетер). Современные катетеры для внутривенных вливаний имеют встроенный механизм безопасности с автоматическим срабатыванием, который защищает персонал больницы от травм от укола иглой (рис. 17).

Рис. 16. Инфузионная терапия с использованием периферического венозного катетера Braunüle [9]

Рис. 17. Современные катетеры для внутривенных вливаний (B. Braun Melsungen AG)

Благодаря Braunüle, Б. Браун теперь официально является одним из 200 «Брендов века» (рис. 18). В одноименной книге Tempus Corporate

(издательская группа Die Zeit) представлено более 200 популярных немецких брендов [10].

В. Braun производит более 500 миллионов Braunülen в год. [B. Braun Melsungen AG].

Рис. 18. Бренды века. Немецкий стандарт B/Braun 2019 Обмен опытом

В 1963 году происходит дальнейшее расширение всех производственных мощностей в стране и за рубежом. В следующем году (1964) создаются новые производственные мощности, и компания В. Braun начинает исследования по стерилизации шовного материала с помощью радиации. К своему

125-летию в 1964 году компания «Б. Браун» насчитывала более 1700 сотрудников и достигает оборота в 50 миллионов марок [11].

В 1969 году была основана компания В. Braun Fraba GmbH в Кельне, ассортимент продукции которой охватывает всю область гемодиализа (рис. 19).

Рис. 19. Гемодиализ пациенту на оборудовании V. Braun Fraba GmbH [1]

В 1971 году произошло преобразование компании в акционерное общество. Уставный капитал увеличивается до 6,5 миллионов немецких марок.

Открыт первый филиал в Малайзии. В 1972 году разработан Dexon® (рис. 20).

Рис. 20. Dexon® – рассасывающийся синтетический шовный материал [12]

Рис. 21. Ludwig Georg Braun [1]

Через год (1972) профессор д-р Людвиг Георг Браун, представитель 4-го поколения, входит в состав совета директоров, компания продолжает динамично развиваться (рис. 21).

В 1976 году в состав B. Braun AG вошла компания Aescular AG (хирургические инструменты). В следующем году (1977) проф. д-р Людвиг Георг Браун становится представителем совета директоров. В 1979 году основана компания B. Braun of America. В 1980 году «Б. Браун АГ» начала поставки оборудования в СССР для выпуска шприцев по контракту с Министерством здравоохранения. «Б. Браун Медикал» – это российское дочернее предприятие международной компании «Б. Браун». Некоторые заводы по их производству до сих пор работают на этом оборудовании. В 90-е годы компания начала поставку медикаментов, медицинской техники и расходных материалов через российских дистрибьюторов. Основным спросом пользовались инновационные разработки компании, которые

позволили российским клиникам применять клиническое питание, регионарную анестезию, точную инфузию при помощи насосов и многое другое. В 2001 году было открыто дочернее предприятие в России. В 2005 году в Твери был запущен завод «Гематек», который является одним из лидеров в поставках инфузионных растворов [17].

В 1992 г. открывается новый завод в Мельзунгене. Через пять лет (1997) происходит крупнейшее приобретение в истории компании с покупкой компании McGaw, Inc. в США. В том же году (1997) начинается производство флаконов для инфузионных растворов. За несколько десятилетий количество сотрудников по всему миру превысило 50 тыс. человек. Несмотря на огромный рост, как тогда, так и сейчас действует следующий принцип: мы остаемся независимой семейной компанией, которая развивает смелые идеи для медицины, чтобы улучшить жизнь и здоровье людей. Вот только некоторые разработки [1, 3]. (рис. 22– 24).

Рис. 22. Safil® – рассасывающийся синтетический плетеный шовный материал с покрытием из полигликолевой кислоты (1995) [12]

Рис. 23. Навигационная система Ortho-Pilot® (1998) [13]

Рис. 24. Monosyn® – синтетический монофиламентный хирургический шовный материал средней продолжительности рассасывания, изготовленный из гликоната (2000) [12]

Коннекторы Luer широко используются для проведения инфузий. По данным литературных источников любой пациент, имеющий несколько систем доступа, подвержен повышенному риску неправильного подключения. Преимущества коннекторов NRFit®: они разработаны для минимизации

риска неправильного соединения. На 20% меньший диаметр коннектора NRFit® предотвращает неправильное соединение с коннекторами типа Luer. Желтая цветовая маркировка позволяет быстро и легко идентифицировать изделия для регионарной анестезии. Стандарт ISO (рис. 25) [14].

Рис. 25. Сравнение коннекторов «Луер» и NRFit® [14]

Благодаря своему многолетнему опыту компания В. Braun предлагает высококачественные спинальные иглы с различными вариантами острия (рис. 26). Spinocan® и Pencan® убеждают инновационным дизайном подхода к канюле.

В 1998 году компания В. Braun разрабатывает венозную канюлю с предохранительным зажимом,

а также компьютерную навигационную систему для операций.

В 2001 году открывается производство имплантатов Тутлингене. В 2003 году аппарат для гемодиализа, разработанный компанией В. Braun, коренным

Рис. 26. Иглы для спинномозговой анестезии: слева Spinocan®, справа – Pencan® [В. Braun Melsungen AG]

Рис. 27. Stimuplex® A – стимулирующая игла для одномоментной блокады периферических нервов, совместимая с нейростимуляторами «Б. Браун».

[В. Braun Melsungen AG]

образом меняет технологию диализа. Через два года (2005) в Мельзунгене открывается самое современное в Европе производство инфузионных растворов [1, 3].

В 2009 году компания В. Braun представляет баллонный катетер с периферическим лекарственным покрытием. Через год (2010)

производственный комплекс в Мельзунгене снова расширяется. В 2011 году впервые возглавляет правление доктор Хайнц-Вальтер Гроссе, менеджер не из семьи Браунов. По состоянию на 2011 год В. Braun Melsungen AG производила более 30 тыс. товаров [15] (рис. 28, 29).

Рис. 28. Образцы товаров, производимых компанией В. Braun Melsungen AG [15]

Рис. 29. Семь членов правления, возглавляющих «Б. Браун» [15].

Благодаря участию в компании CeGat GmbH в 2012 году компания В. Braun стала заниматься генетической диагностикой. Кроме того, была приобретена компания Nutrichem, производитель энтерального питания.

В 2019 году Анна Мария Браун, член семьи Браун в 6-м поколении, сменила на посту председателя правления проф. д-ра Хайнца-Вальтер Гроссе, возглавлявшего компанию с 2011 года (рис. 30) [15]

Рис. 30. Anna Maria Braun [1]

Для стоматологии компания «Б. Браун» производит также большой ассортимент продукции. Достаточно посмотреть на стенд компании, подготовленный к международной стоматологической выставке (рис. 31).

Рис. 31.

Стенд B. Braun Dental на выставке IDS 2023, которая состоится 14-18 марта 2023 года в Кёльне

Приводим хронологию событий в развитии компании «Б. Браун» (таблица) [1, 3]

Год	Событие
1839	Юлиус Вильгельм Браун приобретает розовую аптеку в Мельзунгене и расширяет ее, включив в нее бизнес по доставке местных трав по почте
1864	Бернхард Браун, сын Юлиуса Вильгельма Брауна, становится владельцем аптеки. Он начинает с производства фармацевтической продукции
1867	Бернхард Браун регистрирует компанию как В. Braun в торговом реестре
1867	Готфрид Йеттер, обученный ножовщик, начинает производство хирургических инструментов в Тутлингене
1897	Карл Браун принимает компанию В. Braun у своего отца Бернхарда
1925	В Милане, Италия, открывается первое зарубежное производственное предприятие В. Braun
1929	После смерти Карла Брауна его сын Отто берет на себя управление компанией
1933	«Б. Браун» основывает филиалы в Испании и Венгрии
1936	Доктор Бернд Браун, младший сын Карла Брауна, присоединяется к компании в качестве научного директора
1962	Представлена первая гибкая пластиковая венозная канюля Braunüle®
1967	С приобретением Laboratorio Americano SA компания В. Braun начинает свою деятельность в Южной Америке
1969	Основание компании В. Braun Fraba GmbH, Кёльн, ассортимент продукции которой охватывает всю область гемодиализа
1971	Преобразование компании в акционерное общество. Уставный капитал увеличивается до 6,5 миллионов немецких марок
1972	Первый шаг в Азию. Открытие завода Aescular в Пенанге, Малайзия
1976	Приобретение контрольного пакета акций Aescular AG
1977	Людвиг Георг Браун, сын Отто Брауна, становится представителем правления
1979	Старт в Северной Америке: основание компании В. Braun of America в Вифлееме, штат Пенсильвания
1980	«Б. Браун АГ» начала поставки оборудования в СССР для выпуска шприцев по контракту с Министерством здравоохранения. «Б. Браун Медикал» – российское дочернее предприятие
1992	Открытие нового завода в Пфиффвизене, спроектированного британскими архитекторами Джеймсом Стирлингом и Майклом Уилфордом
1997	Крупнейшее приобретение в истории компании: McGaw, Inc., Калифорния, США
1998	Разработана компьютерная навигационная система Ortho-Pilot® для операций по замене коленного и тазобедренного суставов
2011	Проф. Людвиг Георг Браун уходит на пенсию, доктор Хайнц-Вальтер Гроссе становится генеральным директором
2019	Анна Мария Браун, член семьи Браун в 6-м поколении, сменила на посту председателя правления проф. доктора Хайнца-Вальтера Гроссе, возглавлявшего компанию с 2011 года

Заключение. Сегодня В. Braun является производителем широкого спектра товаров для врачей, клиник и пациентов: в сферу интересов компании входят анестезия, клиническое питание, лечение ран, ортопедия, различные области хирургии, диагностика и многое другое.

Список литературы:

1. В. Braun. Tradition and Innovation. Text: electronic. URL: <https://www.bbraun.ru/ru/company/bbraun-group/history.html> (дата обращения: 19 февраля 2023).
2. MyHeritage. Julius Wilh. Braun. Text: electronic. URL: https://www.myheritage.com/names/julius_braun (дата обращения: 22 февраля 2023).
3. Seibold, L.K.C. Wachstum von Familienunternehmen. Ein Grounded-Theory-Ansatz zur Identifikation Wesentlicher Wachstumstreiber. Anhang 1-Unternehmensdossiers. 2017, Springer Gabler. S. 98–107. DOI 10.1007/978-3-658-16578-9
4. Sirurgie Museum Asklepios. Die Väter des Erfolgs. Text: electronic. URL:

<https://www.bbraun.de/de/ueber-uns/unternehmen/zahlen-und-fakten/geschichte/chirurgie-und-orthopaedie/chirurgie-museum-asklepios/die-vaeter-des-erfolgs.html> (дата обращения: 22 февраля 2023).

5. Schäfer, K.B. Braun Melsungen feiert 150 Jahre Aescular. 26.01.2017. Text: electronic. URL: <https://www.devicemed.de/b-braun-melsungen-feiert-150-jahre-aescular-gal-576840/?p=11> (дата обращения: 22.02.2023).
6. Dietz U.A., Kehl F., Hamelmann W., Weisser C. Franz Kuhn (1866–1929) and the epistemology of catgut sterilization. World J. Surg. 2007;31: 2275–2283. doi: 10.1007/s00268-007-9216-y. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
7. Historie společnosti B. Braun v datech redakce Braunovin 1. Leden 2008. URL: <https://www.braunoviny.cz/historie-spolecnosti-b-braun-v-datech> (дата обращения: 19.02.2023).
8. Viehöver, U. Die Einfluss Reichen: Henkel, Otto und Co – Wer in Deutschland Geld und Macht hat. Campus Verlag Frankfurt/New York, 2006, ISBN 3-593-37667-9. S. 365.

9. Preckel B., Berg van den T.H. Veiligheid van sedatie met midazolam voor tandheelkundige behandelingen. *Ned. Tijdschr. Tandheelkd.* Jaargang 122 - editie 5 - mei 2015; 247–249. [In het Nederlands]. Text: electronic. URL: <https://doi.org/10.5177/ntvt.2015.05.15141> (дата обращения: 19.02.2023).

10. Reinhardt, P.B. Braun - "Die Marke des Jahrhunderts" 21.11.2018. Text: electronic. URL: <https://www.devicemed.de/b-braun-ist-eine-marke-des-jahrhunderts-a-778216/> (дата обращения: 22.02.2023).

11. Dhiraj, A.B. Meet The 8 Billionaires Of The B. Braun Melsungen Family. *C-Suite Advisory*. April 14, 2015. Text: electronic. URL: <https://ceoworld.biz/2015/04/14/meet-the-8-billionaires-of-the-b-braun-melsungen-family/> (дата обращения: 17 февраля 2023).

12. B. Braun. Meilensteine im Wundverschluss. Text: electronic. URL: <https://www.bbraun-vetcare.de/de/unternehmen/geschichte/meilensteine-im-wundverschluss.html> (дата обращения: 22.02.2023).

13. B. Braun. Surgery and orthopedics. Text: electronic. URL: <https://www.bbraun-vetcare.com/en/company/history/milestones-in-surgery-and-orthopedics.html> (дата обращения: 22.02.2023).

14. Reducing risks of Misconnections in Regional Anesthesia. Text: electronic. URL: <https://www.bbraun.com/en/products-and-solutions/therapies/pain-therapy/nrfit.html> (дата обращения: 19.02.2023).

15. Willkommen bei B. Braun. Ein Portrait des Unternehmens 2011. *Unternehmenspräsentation Entwürfe WS*. Text: electronic. URL: <https://www.uni-goettin-gen.de/de/document/download/57ed2db56fba8a74e6086d85e738a7fb/Unternehmenspraesentation2.pdf> (дата обращения: 19.02.2023).

16. B. Braun Dental at IDS. March 14-18, 2023 in Cologne, Germany. Text: electronic. URL: <https://www.bbraun.com/en/products-and-solutions/therapies/dental-care/ids-2023.html> (дата обращения: 22.02.2023).

17. Б. Браун в России. Текст: электронный. URL: <https://www.bbraun.ru/ru/company.html> (дата обращения: 23.02.2023).